

BOSHLANG'ICH SINFLARGA DARS O'TISH METODIKASI

Qaxxarova Sayyora

Namangan davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi:2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676007>

ANOTATSIYA: so'nggi yillarda maktab ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, inovatsiyalar, yangi-yangi pedagogik -psixologik tushunchalar, interfaol metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan o'zlashtirilib va qo'llanib borishi, ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirib yubordi desak mubolag'a bo'lmaydi. shunidek aytishimiz mumkinki hozirgi vaqtda, asosiy etibor ta'lim sohasiga qaratilgani boyiz yangidan yangi texnologiyalarda ham yangicha uslublarda dars o'tish odadiy holga aylanib bormoqda. shuni aytmoqchimanki bu maqola yangicha metodlar zamonaviy uslublar, yangich inovatsion dars o'tish metodlari bilan tanishib o'tamiz.

KALIT SO'ZLAR: Inovatsiyalar, interfaol, texnologiya, pedagogika, interfaol,

1. Zamonaviy o'qituvchilar dars jaryonida "aktyor" emas, aksincha "rejissyor" bo'lishi kerakligini anglashi lozim. U o'z o'quvchi-talabalarini fanga ijodkorlik nuqtai nazari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakillantirishi va albatda, yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil etishi kerak bo'ladi. Buning uchun esa u bir necha yangicha talim usullarini yaxshi bilishi kerak. Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak darajaga erishish maqsadini nazarda tutadi. Dars mobaynida ma'lum nazariy bilimlarni o'quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko'nikma va malaka hosil qilish, manaviy sifatlarni shakillantirish o'quvchi bilimni nazorat qilish hamda baholash o'qituvchidan yuksak va tezkorlik talab qiladi. Bu borada o'qituvchi darslarda foydalanishi mumkin bo'lgan ayrim pedagogik vositalar ta'kidlovchi savollar bunda o'qituvchilarning bergan savoliga qarab, uning fikrlash darjasini aniqlash mumkin. o'qituvchi alternativ, o'quvchini faollikga chorlovchi savol orqali sinfdan ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o'xshashlik va farqni topish singari xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda o'quvchilarda, fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham shakillantirish boradi. Interfaol ulub va metodlarni sanab o'tamiz: aqliy hujum, klasterlar, mustaqil xat, harakatli ma'ruza, o'zaro ta'lim muallifiga savollar, "bilaman, bilishi istayman, bilib oldim," bahs munozara, sinkvein, qadriyatlar tizimi, hamkorlikda izlanish va boshqalar. Bu usullar bosqichlarga

ajratilgan dars jarayonida o'rgatiladi. Bu metodlar va usullar o'quvchida kommunikativ qobiliyatning o'sishiga, o'quvchilar orasida hissiy aloqa o'rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, o'zgalarni fikrini tinglay olishni va o'z fikrini mustaqil bayon etishni o'rgatibgina qolmasdan, unda o'ziga ishonch bilmiga tayana olish qiziqishlarining kuchayishiga, keng fikrlashga olib keladi. Metod o'z navbatida, yangi ilmiy nazariyalar va qonuniyatlarning ochilishiga sabab bo'ladi. Har qanday ilmiy kashfiyotlarga nisbatan olimlar biror yangilikni kashf qilishda qo'llagan metodi ko'plab ahamiyatga ega dir chunki boshqa kashfiyotchilar ham shu olim qo'llagan ilmiy metodlar tayanib ko'plab kashfiyotlarni ochishi mumkin.[1] O'rta Osiyo olimlaridan Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa fan metotlarini rivojlantirganlar. Xorazmiy olimlarni uchga bo'lib, ularning bir qismi ilmiy kashfiyotlarni ochishda qo'llaniladigan yo'l-yo'riq va usullarni ishlab chiqish boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarini osonlashtiradi, deb yozganida aynan shu metodlarni ishlab chiqaruvchi olimlarni nazarda tutgan. Yaqin davr Yevropa faylasuf olimlari ham ilm fan taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishdi. F. Bekon, G. Galiley, R. Dekart, G. Leybnits singari faylasuflar metodlar haqida maxsus asarlar hamyozishti. Hozirgi zamon fanlarida ko'plab umumiy, xususiy ilmiy metodlar qo'llaniladi. Hozirgi kunda eng interfaol ta'lim metodlari quyidagilar sanaladi. Interfaol metodlar: Keys-sitadi, (yoki o'quv kuyslari) blist-so'rov Modellashtirish, "ijobiy ish" "Muammoliy ta'lim" va boshqalar inter faol ta'lim strategiyalari, "Aqliy hujum", " Bumerang", "Galareya", "Zig-zag", "Zinama-zina", tarkibidan intervak ta'lim strategiyalarini ajratishga huruj ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategik yondashuvga asoslanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni aytishimiz mumkin. O'ylaymiski u o'quv mashg'ulotlari samaradorliklarini oshirishda o'quvchilarha amaliy yordam beradi. Shunindek, o'quvchilarni o'z yo'lini tanlash va mustaqil hayotga tayorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdan mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'nikma holatidan biriga aylanadi. Hozirda o'zimizning ko'nikma maktablarda boshlang'ich sinflarga dars o'tish metodikasi turli xildir. Masalan, shulardan bir zigzag va zinaman -zina medotikalarini ko'rishimiz mumkin. Zinaman -zina usulida bir o'quvchi boshqa o'qubchiga savol beradi agar u javobini topolmasa, savol bergan o'quvchi bir pog'ona yuqoriga ko'tariladi shu kabi metodlardan foydalanish anchagina darsning sifatli va yaxshi o'tishiga sabab bo'ladi.

Shunidek hozirgi kunda barcha etibor, yoshlarimizga qaratilayotganligi ham yuqoridagi so'zlarimizni yaqqol isboti desak ham adash magan bo'lardik. [2]

XULOSA: Bu maqoladan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kungi kabi zamonaviy metodlardan foydalanish anchagina foydali ekanini bilib olishimiz mumkin chunki bu kabi metotlar ham o'quvchilarni faollikga chorlaydi ham hozirgi zamon talabi desak ham hech adashmagan bo'lamiz . Bu kabi metodlardan foydalanish

Foydanilga adabiyotlar:

1. O'zMe birinchi jild. Toshkent 2000-yil
2. O'zbek milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

